

Efeito cardíaco, hepático e renal da N-acetilcisteína em ratos alimentados com dieta hiperlipídica sob administração de aspartame

Flávia Arruda Guimarães¹, Taynah Carvalho Machado¹, Andressa Silva Sousa²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608409>

RESUMO:

Introdução: A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo depósito excessivo de gordura corporal. Essa patologia está relacionada ao estilo de vida, sendo, portanto, o consumo excessivo de nutrientes um dos fatores causais. O aspartame, um adoçante artificial amplamente consumido pelos pacientes com sobrepeso, desencadeia o aumento do estresse oxidativo, o qual afeta a função renal, hepática e cardíaca. A N-acetilcisteína, além da sua ação mucolítica, tem a propriedade de aumentar os níveis de glutathione, um antioxidante natural presente nas células. **Métodos:** Ratos Wistar foram divididos em quatro grupos experimentais: controle (CT), dieta hiperlipídica (HFD), dieta hiperlipídica com aspartame (HFD + Asp) e dieta hiperlipídica com aspartame e tratado com N-acetilcisteína (HFD + Asp + NAC). O grupo CT recebeu uma ração balanceada, enquanto que nos demais grupos foi administrada uma dieta hiperlipídica por 16 semanas. Após 10 semanas de dieta hiperlipídica, os grupos HFD + Asp e HFD + Asp + NAC iniciaram o consumo de aspartame (80 mg/kg/dia, via oral) pelas 6 semanas finais, sendo que o grupo HFD + Asp + NAC foi tratado com a N-acetilcisteína (10 mg/Kg/dia- intraperitoneal) simultaneamente ao aspartame. Após os procedimentos experimentais, os animais foram eutanasiados e amostras de rim, coração e fígado foram coletadas para avaliação anatomopatológica. **Resultados:** Após 17 semanas de protocolo, observou-se que os grupos HFD+ASP e HFD+ASP+NAC, que receberam aspartame, apresentaram níveis mais baixos de glicemia em comparação com os demais grupos. Além da redução dos níveis de açúcar, os grupos mencionados mostraram uma diferença significativa no peso absoluto dos rins e do fígado. No grupo HFD+ASP+NAC, houve uma redução no peso desses órgãos devido ao uso da N-acetilcisteína. **Considerações Finais:** A obesidade gera um estresse oxidativo, o qual é potencializado pelo consumo de aspartame. Assim, esperava-se que o uso da N-acetilcisteína controlasse a formação exacerbada de espécies reativas de oxigênio.

Palavras-chave: Acetilcisteína; Aspartame; Obesidade.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP